
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.14849198

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА

FEATURES OF FRENCH COLLOQUIAL SPEECH AND PERSPECTIVES OF THE FRENCH LANGUAGE IN THE CONTEXT OF THE MODERN WORLD

МЕЩЕРСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Университет «Дубна»».*

MESHCHERSKAYA YULIA VALERYEVNA,

PhD in Pedagogic sciences, Associate Professor,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Dubna
University".*

В статье рассматриваются особенности французского языка и перспективы французского языка в современном мире. Анализируются изменения, происходящие в разговорной речи французского языка, и изучается одна из важнейших тенденций в современном французском языке – появление «модных» новых слов. Отмечается, что современное словообразование во французском языке опирается на все способы создания лексических единиц. Рассматривается языковая политика Франции в XXI веке. Определяется статус французского языка в Европе, Канаде и Африке. Сделан вывод, что благодаря планомерной и последовательной языковой политике Франция достигла хороших результатов в популяризации французского языка. Очевидно, что будущее французского языка во многом будет зависеть и от таких факторов, как его способность быть языком технологий и промышленности, бизнеса, культуры и спорта.

The article examines the peculiarities of the French language and the prospects of the French language in the modern world. The article analyzes the changes taking place in the spoken French language and examines one of the most important trends in modern French – the emergence of "fashionable" new words. It is noted that modern word formation in the French language relies on all methods of creating lexical units. The article examines the language policy of France in the 21st century. The status of the French language in Europe, Canada and Africa is being determined. It is concluded that, thanks to a systematic and consistent language policy, France has achieved good results in popularizing the French language. Obviously, the future of the French language will largely depend on factors such as its ability to be the language of technology and industry, business, culture and sports.

Ключевые слова: разговорная речь, языковая норма, преподавание иностранного языка, заимствованные слова, жаргонизмы, аббревиатуры, молодежный язык, официальный язык, франкофония.

Key words: colloquial speech, language norm, teaching of a foreign language, borrowed words, slang words, abbreviations, youth language, official language, francophonie.

Известно, что язык – это подвижная система, которая постоянно претерпевает изменения: появляются новые слова, а некоторые слова выходят из употребления. При этом самые заметные изменения происходят в самой подвижной части языка – его разговорной форме. Французский язык не является исключением: например, слово, которое существовало лишь в устной форме и относилось к разряду арготизмов, переходит из разговорной речи в разряд общеупотребительной лексики («cascadeur» или «bousin»).

Еще в начале XX века швейцарский лингвист Ш. Балли выдвинул идею о противопоставлении разговорной речи художественной. Согласно Ш. Балли, разговорный язык, являясь неидеальным способом выражения, представляет собой непосредственную и живую форму родного языка и выражает в себе конкретные языковые тенденции. Главными характеристиками подлинно разговорной речи ученый называет ее субъективный, конкретный и эмоциональный характер [1]. Сегодня состояние французской разговорной речи также представляет большой интерес для ученых-лингвистов. Наиболее известными исследователями в этой области являются Шигаревская Н.А., Степанов Ю.С., Долинин К.А. [2; 5; 7].

Прослеживаются следующие тенденции в употреблении разговорной речи:

- употребление разговорной, а нередко и просторечной (часто сниженной, эмоционально окрашенной) лексики в официальном стиле;
- использование сниженной лексики в авторской речи (Эксбрэйа, С.А. Стиман, Р. Кено и др.), тогда как раньше великая французская литература была эталоном «рафинированного» стиля, а сниженная лексика встречалась только в речи персонажей;
- «вульгаризация» разговорной речи, изменение ее «качественного» состава» и, как следствие, речевого поведения человека.

При этом мнения ученых о месте разговорного языка по отношению к языковой норме расходятся: исследователи Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне относят разговорный язык к категории «bon usage» («литературно-правильной» речи) [12]; Мюллер располагает разговорный французский за пределами языковой нормы, помещая его в категорию «небрежного французского» (français gelâche), куда входят также просторечие и арготизмы [10]; Н.А. Шигаревская определяет разговорную речь как «одну из функционально-стилевых разновидностей общенационального языка» [7].

В данной ситуации возникает вопрос для преподавателей высших учебных заведений, которые готовят специалистов, владеющих иностранными языками на профессиональном уровне. С одной стороны, мы используем коммуникативно-ориентированный подход обучения иностранному языку, создавая условия, приближенные к аутентичным условиям языковой среды с целью формирования опыта социального взаимодействия. При этом очень полезным является опыт погружения, который увеличивает семантическую реактивность, темп речи, снимает психологический страх сделать ошибку, обогащает лексический запас. С другой стороны, все чаще приходится наблюдать парадоксальное явление: студенты, стажировавшиеся за рубежом, демонстрируют «обратный эффект». При всех «плюсах» теряется самое главное – «чистота» речи, речь студента становится беднее и в грамматическом и в лексическом плане. Уходят в «пассив» такие грамматические формы французского языка как *subjonctif*, *proposition participe absolue*, некоторые времена изъявительного наклонения (*futur antérieur*), *conditionnel passé*, некоторые формы относительных местоимений. Речь студента

существенно пополняется, но часто за счет жаргонной лексики. Построить синонимический ряд и выбрать нужный вариант для заданного преподавателем стиля общения уже вызывает сложность.

В связи с этим встает вопрос к методике грамотного отбора и трактовки содержания материала. Следует ли знакомить студентов с «языком улицы», с жаргонизмами и арготизмами? Если да, то каков принцип отбора, «границы допустимого», методика подачи такого материала, а главное, уместность употребления? Академик Л.В. Щерба считал, что иностранцу нет необходимости владеть активно разговорной сниженной лексикой, но употреблять образные выражения и арготизмы нужно к месту, чтобы не быть смешным [8]. Мы полагаем, что сегодня, когда на рынке труда требуются не столько «просто говорящие» на иностранном языке, а специалисты, профессионально владеющие языком, необходимо углубить изучение теоретического курса изучаемого языка, а возможно, и увеличить объем материала.

Одним из важнейших явлений в современном французском языке сегодня можно назвать появление «модных» слов. Целый ряд внелингвистических факторов влияют на их появление: научно-техническая революция, развитие средств массовой коммуникации, общее ускорение ритма жизни общества. Такой исследователь, как В.Г. Костомаров, понимает языковую моду, как меняющееся представление о правильном и эффективном использовании языка, доводимое порой до абсурда [3]. По мнению М.М. Рипяховой, языковая мода – это специфическая форма проявления языковой культуры посредством языковых привычек и вкусов, коммуникативных ценностей и тенденций, господствующих в каком-либо обществе в определенный период времени [5]. Анализ исследований изменений во французском языке за последние десятилетия показал, что в разряд модных слов попадают заимствованные слова, жаргонная лексика, некоторая лексика из военной, религиозной сфер, обобщенные слова, а также эвфемизмы.

Можно выделить несколько источников появления новомодных выражений:

1. Заимствованные слова.

Французский язык по праву признан в мире одним из самых красивых, мелодичных, выразительных и живых языков. Уже несколько веков он считается языком культурных, хорошо образованных людей. Но в последнее время во французском языке появляется большое количество слов английского происхождения, то есть англицизмов. Словарный запас французского языка стремительно пополняется английскими заимствованиями (*footing, parking, pressing*). Большой пласт заимствований обусловлен распространением информационных технологий и интернета. При этом происходит замена длинных наименований на более короткие (*texter* – по сравнению с *écrire un message*). Слова английского происхождения широко распространяются в устной и письменной формах и этим нарушают самобытность французского языка.

2. Жаргонизмы (сленгизмы).

Жаргон отличается специфической лексикой и фразеологией, особым использованием словообразовательных средств. Существуют следующие группы жаргонизмов, которые являются источниками образования модных слов:

- молодежный сленг (например: «*spoiler*» – тот, кто испортит удовольствие другому от просмотра фильма, сериала или от прочтения книги, так как расскажет самые интересные моменты);
- компьютерный сленг (например: «*en live*» – концерт вживую, транслируемый в прямом эфире). Появление социальных сетей, блогов, форумов способствовало его стремительному распространению (Например: *chatbot, top, boom, hype*);
- игровой жаргон, когда слова и выражения этой сферы переходят в повседневную речь и используются в обычном общении (например, *le Cosplay*).

– музыкальная сфера, где музыка способствует появлению новых слов, связанных с музыкальными стилями или названиями групп, например: *pop music*.

Исследователи жаргона (О.П. Ермакова, Е.А. Земская и др.) считают, что в настоящее время сформировался так называемый общий жаргон – особое языковое образование, стоящее между жаргоном, с одной стороны, и литературным языком, с другой. При этом средства массовой информации способствуют популяризации этого образования (например: *Cool! Grave!*) [15].

3. Аббревиатуры, которые являются маркером разговорной лексики (например: «*dac*» = *d'accord*, «*à toute*» = *à tout à l'heure*, «*à plus*» = *à plus tard*, «*sympa*» = *sympathique*, «*un déca*» = *un décaféiné*). Использование во французском языке цифр для сокращения было заимствовано из английского языка: цифра 1 способна заменить буквосочетание *un* в слове *chacun* или слове *quelqu'un* («*chakl le sait!*», «*klkl est la?*»). Иногда, чтобы сделать слово еще короче, могут использоваться сразу две цифры для замены его частей: слово *demain* может передаваться с помощью «*2m1*». Цифра 9 в предложении «*quoi de 9?*» («*quoi de neuf?*») заменяет целое слово. Замена отдельных частей алфавитными названиями так же является распространенным явлением. Например, буква *C* замещает оборот *c'est*: «*c mon ami*»; буква *T* – *t'es*: «*t revnu kan?*»; буква *M* способна заменить целое слово *aime*: «*je tm*».

4. Эрративы (от лат. «*errare*» в значении «ошибаться») также являются источником появления новых модных слов. Благодаря Интернету многие эрративы, то есть слова или выражения, специально искаженные носителями языка для придания особого эффекта, становятся модными словами (например: «*Deter*» - сокращенная форма от «*determiner*», «*socoman*» является искажением от «*C'est comment?*»).

5. Молодежный язык.

В современном молодежном языке встречается явление, которое основывается на перестановке слогов внутри слова. Оно называется «*verlan*» или «молодежный язык». Первоначально он назывался «тайным языком» и использовался рабочим классом и эмигрантами, которые жили на окраинах Парижа. Одними из самых распространенных примеров данного языка являются слова «*meuf*» (*f*) = *femme*, «*reum*» (*f*) = *mère*, «*relou*» = *lourd*, «*zarbi*» = *bizarre*.

6. Исследователи также отмечают появление **конверсии**, как один из основных способов словообразования. Например, слово «*mortel*» вошло в разряд междометий и означает «что-то скучное, утомительное» (*T'as eu cours? – Ah, oui, mortel*).

7. Язык прессы. Журналисты современных французских газет часто используют слова, которые привлекают внимание читателей. С этой целью они употребляют в своих статьях редкие слова и иногда употребляют их в несвойственных для них значениях:

- *phagocyter* = *absorber*;
- *une épreuve* = *une ordalie*;
- *une occasion* = *une opportunité*;
- *une possibilité* = *un créneau*;
- *susceptible* = *épidermique*.

Для языка прессы по-прежнему характерно употребление большого количества неологизмов. Из языка прессы в словари перешло более 700 новых слов. Среди них: *décideur*, *énarque*, *performant*, *managérial*, *incontournable*, *cibler*, *surqualifié* et *sous-utilisé*, *sponsoring*, *top niveau*, *globalisation*, *écologique*, *écologiste*, *environnemental*, *l'ANPE*, *le SMIC*. Язык прессы очень часто дает парадоксальные примеры переноса смысла, неологизмов, подмены одного значения слова другим и образования новых выражений:

- *amabilité* – *charisme*;
- *les Affaires étrangères* – *le Quai d'Orsay*;

- De Gaulle – l’homme du 18 juin;
- l’Europe – le vieux continent;
- la Méditerranée – le Grand Bleu.

Как и всякая мода, мода языковая также изменяется, и слова требуют замены на новые, более современные формы выражения. К примеру, еще недавно столь модные обороты «c’est sensas», «c’est épatant» или даже более позднее «c’est extra» кажутся сейчас безнадежно устаревшими, им на смену приходят такие слова, как «c’est cool», «ça le fait».

Использование наиболее трудных для восприятия и понимания сленговых слов и оборотов является ещё одной особенностью современной разговорной речи во французском языке («une boîte» вместо «une entreprise», «fais gaffe» вместо «fais attention», к таким же примерам относятся: bouffer = manger, elle prend de la bouteille = elle vieillit, avoir un mal fou = avoir des difficultés, y en a marre = j’ en ai assez, chouette = jolie, moche = mauvais, filez! = foutez le camps! = partez!).

Сегодня создание новых слов происходит с помощью суффиксов – это самый продуктивный способ аффиксального словообразования в современном французском языке. К наиболее частотным суффиксам относятся следующие:

- суффикс -itude, получивший распространение в 80-ые годы XX века: basquitude, belgitude;
- суффикс -ité. Например: Africanité – совокупность народов Африки со всеми их обычаями и формами культурной жизни (Polonité, Italianité, Japonicité, Torduosité, Tropicalité, Sinistrosité);
- суффикс -eur: décideur, zappeur, tchatteur, ambianqueur;
- суффикс -eux: un théâtroux, un droiteux, un baroqueux;
- суффикс -isme: un a-quoi-bonisme, le jeunisme, le communautarisme;
- суффикс -iste: un noniste, un ouiouiste, un éremiste, un défaitiste;
- суффикс -iser: victimiser, crédibiliser, Lépéniser, UDFiser;
- суффикс -erie: une croissanterie, une sandwicherie, une retoucherie.

Французское правительство сегодня принимает меры, чтобы ограничить проникновение англоязычных слов и выражений во французский язык. Генеральная комиссия по терминологии и неологии занимается разработкой специальных лингвоохранных мер по поддержанию чистоты французского языка: комиссия рассматривает предлагаемые термины англоязычного происхождения, находит им французские эквиваленты, а затем передаёт их на утверждение Французской Академии. После одобрения Французской Академией неологизмы публикуются в Официальной газете французской республики («Le Journal officiel») и становятся обязательными для государственных служб. Так, например, слово «e-mail» было заменено на «le courriel». Приведём несколько примеров по искусственному внедрению французских слов: Ordinateur – Computer, Numérique – Digital, Informatique – Information technology, Logiciel – Software, Télécharger – Download, Puce – Chip, Bogue – Bug, Toile – Web, Causette – Chat.

В целом анализ существующих исследований показывает, что:

- языковая мода затрагивает все языковые уровни (от фонетического до синтаксического), что предполагает появление и массовое использование новых оборотов, речевых клише и неожиданных синтаксических конструкций;
- современное словообразование во французском языке опирается на все способы создания лексических единиц. При этом основными путями появления «модных» слов являются заимствованные из иностранного языка слова, жаргонная лексика, а также эвфемизмы;
- необходимо владеть не только лишь нейтральной лексикой и знанием грамматических правил французского языка, но и знать специфические аспекты разговорной речи, что-

бы понимать своего собеседника, смотреть фильмы и читать книги в оригинале;

– на появление новых слов влияет быстрое развитие информационных технологий, экстралингвистические факторы ускоряют процесс создания, распространения и использования слов. На сегодняшний день особо активный неологический процесс проходит в рамках заимствования англо-американских слов, а также искусственное создание французских слов для новых, современных, популярных понятий.

Французский язык сегодня стоит на пятом месте по распространенности в мире, им владеют 274 млн. жителей нашей планеты, при этом родным французский язык является для 76-77 млн. человек. Не менее 212 млн. человек говорят на французском языке ежедневно в различных сферах жизни и деятельности. 62 млн. человек владеют французским в качестве иностранного языка. Он является вторым языком международной информации в СМИ, третьим языком бизнеса после английского и китайского, а также языком многих международных организаций. Это официальный и рабочий язык ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МОТ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Африканского союза, Организации американских государств, Ассоциации карибских государств, Организации исламского сотрудничества, Совета Европы, ОЭСР, НАТО, Международного суда и международного спортивного движения, Международного олимпийского комитета и ФИФА. Французский язык используют на многочисленных международных научных съездах и симпозиумах по психологии, философии, праву, медицине.

Несмотря на то что в большинстве международных организаций французский язык имеет привилегированный правовой статус, эта ситуация имеет тенденцию к ослаблению и в первую очередь это связано с положением английского языка как первого языка международного общения. В связи с этим Франция в лице президента, министерских департаментов, межправительственных организаций, профессиональных сообществ и ученых, через обширную сеть общественных организаций, международных организаций-партнеров, посольств, постоянных представительств реализует языковую политику, обеспечивающую прогресс и развитие французского языка.

Одним из инструментов реализации языковой политики являются средства массовой информации с использованием всемирной сети интернета. Например, французский телеканал *TV5MONDE* является единственным франкоязычным каналом в мире с аудиторией более 300 миллионов человек в 198 странах (включая Китай, Кубу и Северную Корею). *Radio France Internationale* – французское радио новостей, транслируемое во всем мире на французском языке и 13 других языках. Благодаря специальной группе преподавателей французского языка как иностранного сервис *RFI Savoirs* предлагает учебные ресурсы, двуязычные фильмы, а также обучение учителей. Телевизионный государственный канал *France 24*, одним из инициаторов создания которого был Жак Ширак, транслируется на четырех языках (французском, английском, арабском и испанском), а также присутствует в интернете. Также ведущие французские газеты такие, как *Le Monde*, *Le Figaro*, *Le Parisien* имеют доступные электронные версии.

Безусловно, распространение английского языка в ближайшие годы будет продолжаться, но продвижение французского языка в мире остается политическим приоритетом Франции. В Европе проживает 21 % франкофонного населения, а в Африке – 75 %. Вероятно, в XXI в. именно на Африканском континенте французский язык получит значительное распространение, где в государствах с разнообразным этническим составом французский язык используется как государственный язык (в Бенине, Сенегале, Конго, Мали, Нигере, Того, Заире, Гвинее, Габоне, Марокко, Тунисе, Алжире и др). Высказывается предположение о том, что, возможно, именно здесь будут разрабатываться новые стандарты французского языка [9]. Сегодня Франция помогает африканским странам проводить инновационные реформы в образовании, способствует реализации совместных государственных и правительственных проектов: например, франкоязычная инициатива по дистанционному обучению учителей

(IFADEM) и инициатива «Школа и национальные языки в Африке» (ELAN-Africa) [13].

Не стоит забывать и о таком явлении как франкофония. В 1968 году термин «франкофония» закрепляется в словарь, где получает два основных значения:

- 1) говорить по-французски, быть «франкофоном»;
- 2) сообщество, состоящее из народов, говорящих на французском языке. Ежегодно в марте отмечается Международный день франкофонии, регулярно проводятся международные конференции глав государств (Саммит франкофонии), форумы (конференции министров франкоговорящих стран).

На сегодняшний день наиболее авторитетной структурой является Международная организация франкофонии, в которую входят 68 страны (Organisation internationale de la Francophonie) и на которую возложено решение следующих задач: «...поощрение французского языка и культурного и языкового разнообразия, мира и прав человека; поддержка образования, профессиональной подготовки, высшего образования и научных исследований; развитие сотрудничества в интересах устойчивого развития» [14]. Целями участников этой организации являются: продвижение французского языка и отстаивание культурного многообразия, идей мира, прав человека, демократии, устойчивого развития и солидарности, развитие образования и научных исследований. 20 марта Высший совет по французскому языку министерства культуры организует проведение Международного дня франкофонии.

Таким образом, языковая политика Франции в XXI веке заключается в усилении роли французского языка в Европе, укреплении его положения в странах Африки. Руководствуясь тем, какое место получит французский язык в Европе, будет определено его место во всем мире. В связи с этим, Франция ведет активную деятельность, направленную на усиление роли французского языка, в том числе как языка рабочей и деловой коммуникации. Благодаря планомерной и последовательной языковой политике Франция достигла хороших результатов в популяризации французского языка. Очевидно, что будущее французского языка во многом будет зависеть и от таких факторов, как его способность быть языком технологического и промышленного развития, бизнеса, спорта, отраслей досуга. И тогда можно будет согласиться с мнением Р. Пильона о том, что «мир будет говорить по-французски» [11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Иностранная литература, 1955. 416 с.
2. Долинин К.А. Стилистика французского языка. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Просвещение. 344 с.
3. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Златоуст, 1999. 247 с.
4. Рипяхова М.М. Корреляция понятий «Мода», «Стиль», «Вкус» в русской лингвокультуре // Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 638-641
5. Степанов Ю.С. Французская стилистика в сравнении с русской. Изд. 3-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. 360 с. Хафизова Алсу Александровна Фразеологические единицы и их перевод (русские английские французские параллели) // Вестник ТГГПУ. 2010. № 20. 5 с.
6. Шигаревская Н.А. Очерки по синтаксису современной разговорной речи. Изд-во Ленинградского университета, 1970. 214 с.
7. Щерба Л.В. Очередные проблемы языкознания // Изв. Академии наук СССР, отдел литературы и языка, Т IV. 1945. Вып 5. С 173-186.
8. Blanchet P. Dynamiques de la langue française au 21^{ème} siècle: une introduction à la sociolinguistique. URL: <http://www.sociolinguistique.fr> (дата обращения: 06.01.2025).
9. Muller R. Le français d'aujourd'hui. Paris: Klincksieck, 1985. 302 p.

10. Pilhion R., Poletti M.-L. Et le monde parlera français. URL: <https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/et-le-monde-parlera-francais>.

11. Vinay J.-P., Darbelnet J. Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. (Benjamins Translation Library, 11.) Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. (Translated and edited by Juan C. Sager and M.-J. Hamel), 1995. 358 p.

12. Le français langue étrangère: l'apprendre et l'enseigner en France. URL: <https://www.culture.gouv.fr> (дата обращения: 08.01.2025).

13. Report du XVIIIe Sommet de la Francophonie. URL: <https://www.francophonie.org> (дата обращения: 09.01.2025).

14. Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона: Ок. 450 слов / Под общим руководством Р.И. Розиной. М.: Азбуковник, 1999. 320 с.

© Меццерская Ю.В., 2025.